

Индекс 74312

ISSN 1024-1809. Металлофиз. новейшие технол. 2011, т. 33, спец. выпуск

Металлофизика и новейшие технологии, т. 33, специальный выпуск (2011)

Том 33, 2011
Специальный выпуск

ISSN 1024-1809

МЕТАЛЛОФИЗИКА И НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Институт металлофизики НАН Украины
<http://www.imp.kiev.ua/>

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

- А. П. ШПАК**, *главный редактор, акад. НАН Украины (Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, Киев)*
- В. Н. АНТОНОВ**, *чл. корр. НАН Украины (Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, Киев)*
- А. С. БАКАЙ**, *акад. НАН Украины (Харьковский физико-технический институт НАН Украины, Харьков)*
- В. Г. БАРЬЯХТАР**, *акад. НАН Украины (Институт магнетизма НАН и МОН Украины, Киев)*
- М. А. ВАСИЛЬЕВ**, *проф. (Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, Киев)*
- В. Г. ГАВРИЛЮК**, *проф. (Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, Киев)*
- А. Г. ИЛЬИНСКИЙ**, *проф. (Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, Киев)*
- А. А. КОРДЮК**, *д-р физ.-мат. наук (Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, Киев)*
- В. Б. МОЛОДКИН**, *заместитель главного редактора, чл. корр. НАН Украины (Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, Киев)*
- А. Д. ПОГРЕБНЯК**, *проф. (Сумский государственный университет, Сумский институт модификации поверхности, Сумы)*
- Ч. Н. Р. РАО**, *проф., иностранный чл. Российской АН (Центр передовых научных исследований им. Джавахарлала Неру, Бангалор)*
- В. А. ТАТАРЕНКО**, *ответственный секретарь редколлегии, д-р физ.-мат. наук (Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, Киев)*
- В. Н. УВАРОВ**, *чл. корр. НАН Украины (Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, Киев)*
- С. А. ФИРСТОВ**, *акад. НАН Украины (Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины, Киев)*
- В. Т. ЧЕРЕПИН**, *чл. корр. НАН Украины (Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, Киев)*

EDITORIAL BOARD

- A. P. SHPAK**, *Editor-in-Chief, Member of the N.A.S.Ukr., G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.Ukr., Kyiv (Ukraine)*
- V. M. ANTONOV**, *Corresponding Member of the N.A.S.Ukr., G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.Ukr., Kyiv (Ukraine)*
- O. S. BAKAI**, *Member of the N.A.S.Ukr., Kharkiv Institute of Physics and Technology, N.A.S.Ukr., Kharkiv (Ukraine)*
- V. G. BAR'YAKHTAR**, *Member of the N.A.S.Ukr., Institute of Magnetism, N.A.S.Ukr., Kyiv (Ukraine)*
- M. O. VASILIEV**, *Professor, G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.Ukr., Kyiv (Ukraine)*
- V. G. GAVRILYUK**, *Professor, G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.Ukr., Kyiv (Ukraine)*
- O. G. IL'YINS'KY**, *Professor, G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.Ukr., Kyiv (Ukraine)*
- O. A. KORDYUK**, *Dr. Sc. (Phys.-Math.), G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.Ukr., Kyiv (Ukraine)*
- V. B. MOLODKIN**, *Deputy Editor-in-Chief, Corresponding Member of the N.A.S.Ukr., G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.Ukr., Kyiv (Ukraine)*
- O. D. POGREBNIYAK**, *Professor, Sumy State University, Sumy Institute for Surface Modification, Sumy (Ukraine)*
- C. N. R. RAO**, *Professor, Foreign Member of the Russ.A.S., Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore (India)*
- V. A. TATARENKO**, *Executive Managing Editor, Dr. Sc. (Phys.-Math.), G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.Ukr., Kyiv (Ukraine)*
- V. M. UVAROV**, *Corresponding Member of the N.A.S.Ukr., G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.Ukr., Kyiv (Ukraine)*
- S. O. FIRSTOV**, *Member of the N.A.S.Ukr., I. M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, N.A.S.Ukr., Kyiv (Ukraine)*
- V. T. CHEREPIN**, *Corresponding Member of the N.A.S.Ukr., G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.Ukr., Kyiv (Ukraine)*

EDITORIAL ADVISORY BOARD MEMBERS AND REGIONAL EDITORS

Professor Xichen CHEN

Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, P. R. China

Professor Ryszard CIACH

Institut Metallurgii i Inzynierii Materialowej im. Aleksandra Krupkowskiego, Polska Akademia Nauk, Krakow, Polska

Professor Luc DELAËY

Katholieke Universiteit Leuven, Dept. Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde, Leuven (Heverlee), België

Professeur Jacques FOCT

Université de Lille 1, Laboratoire de Métallurgie Physique, Ville-neuve d'Ascq, France

Dr Rolf GOTTHARDT

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Departement de Physique, Institut de Genie Atomique, Lausanne, Suisse

Full Professor Mario P. TOSI

National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, Scuola Normale Superiore di Pisa, Duino-Aurisina (Trieste), Italia

Dr Patrice E. A. TURCHI

Lawrence Livermore National Laboratory, University of California, Livermore, U.S.A.

Dr Peter VAJDA

Laboratoire des Solides Irradiés, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France

МЕТАЛОФІЗИКА И НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ
ЗАСНОВАНИЙ У ВЕРЕСНІ 1979 р.

Том 33, спеціальний випуск; грудень, 2011

ЗМІСТ

Редакційні	Інформація для іноземних підписчиків	XIII
об'яви	Інформація для авторів	XV
Наноматеріали та нанотехнології	<i>В. Ф. Косоротов, Л. В. Щедріна, Ю. М. Барабаш, М. Ю. Барабаш, Ю. А. Загоруйко.</i> Пьезоелектрический темплат как основа получения организованных квантовых объектов	1
	<i>В. В. Сидский, А. В. Семченко, О. И. Тюленкова, С. А. Сорока, Л. В. Судник.</i> Наноструктурированные материалы состава $\text{Sr}(\text{Bi}_x\text{Ta}_y)\text{O}_9$, полученные золь-гель-методом	21
	<i>Л. В. Носач, Е. Ф. Воронин, Е. И. Оранская, Е. М. Павлов.</i> Получение слоя сульфата меди на поверхности наночастиц кремнезёма в условиях механоактивации	31
	<i>Я. А. Косенок, В. Е. Гайшун, О. И. Тюленкова, В. В. Туров, Д. П. Савицкий.</i> Исследование структурообразования в водных полирующих суспензиях на основе наноразмерного диоксида кремния для применения в электронике	41
	<i>А. С. Кравцова, О. О. Коров'янюк, І. Б. Стратійчук, В. І. Буркут.</i> Одержання гібридних нанокристалів з використанням наномагнетиту та наночастинок Ag у водних розчинах	49
	<i>И. Н. Павлюк.</i> Применение метода импульсного ЯМР для исследований водных растворов загустителей	57
	<i>О. О. Матвиенко, Ю. Н. Саввин, А. С. Крыжановская.</i> Самоорганизация наносистемы на основе поливинилкарбазола (ПВК) и полупроводниковых нанокристаллов CdSe/ZnS в бислойную структуру в процессе фазового разделения при spin-coating	65
	<i>Л. М. Куліков, Л. М. Чепига, В. М. Талаш, Л. Г. Аксельруд.</i> Графеноподібні наноструктури автоінтеркальованого диселеніду ніобію	75
	<i>М. О. Данилов, И. А. Слободянюк, Г. Я. Колбасов, И. А.</i>	

	<i>Русецкий.</i> Электрокатализ на нанокompозитах в кислородных электродах низкотемпературных топливных элементов	85
	<i>Ю. В. Бондар, И. В. Плющай, Т. Ф. Дмитриева, С. В. Кузнецко, С. П. Бугера.</i> Синтез композитного адсорбента с наночастицами гидроксида железа для прекоцентрирования и селективного удаления радионуклидов из водных растворов	95
	<i>М. О. Цисар.</i> Фрактальна аналіза зображень поверхні нанесеного плазмою покриття молібдену	105
	<i>А. Д. Рудь, И. М. Кирьян, Л. З. Богуславский, Г. М. Зелинская, Н. С. Назарова, Д. В. Винниченко.</i> Исследование структуры УНМ, полученных методами электроразрядной обработки углеродсодержащих газов	111
	<i>С. О. Рудченко, В. В. Стариков, В. Е. Пуха.</i> Исследование оптических и электрических характеристик плёнок на основе углеродных материалов для фотопреобразователей	117
	<i>В. В. Смельяненко, О. Б. Проценко.</i> Розмірна залежність механічних властивостей одношарових вуглецевих нанорурок конфігурації ‘armchair’	125
	<i>М. А. Васильев, В. А. Тиньков, Ю. Н. Петров, С. М. Волошко, А. С. Ходаковский.</i> Нанокристаллизация аморфного сплава $Fe_{73,6}Si_{15,8}B_{7,2}Cu_{1,0}Nb_{2,4}$ (FINEMET) под действием ультразвуковой ударной обработки	135
Функциональні матеріали	<i>В. Н. Уваров, И. В. Урубков, Е. В. Урубкова, В. В. Климов, О. Ю. Хижун, В. В. Трачевский.</i> Электронное строение пирофосфатов $NaVP_2O_7$ и $NaFeP_2O_7$: рентгеновские, фотоэлектронные, ЯМР-спектры и зонные расчёты	145
	<i>І. В. Плющай, В. А. Макара, О. І. Плющай.</i> Електронні спектри та атомова структура крайової дислокації в кремнії	157
	<i>В. А. Макара, Л. П. Стебленко, І. В. Плющай, А. М. Курилюк.</i> Формування магнетних моментів на домішкових атомах у кристалах кремнію та обумовлена магнетним впорядкуванням зміна структурно-чутливих характеристик	165
	<i>В. С. Бушкова, І. Я. Вилка.</i> Інфрачервоні спектроскопічні дослідження нанокристалічних феритів зі структурою шпінелі	173
	<i>Т. В. Сидоренко, Н. Ф. Григоренко, В. В. Полуянская, Е. П. Черниговцев.</i> Смачивающее поведение титаната бария и кинетика растекания расплава системы Cu–Sn–Ti в вакууме при контакте с ним	181
	<i>Т. А. Плутенко, О. И. Вьюнов.</i> Полупроводниковые свойства твёрдых растворов $(1-x)BaTiO_3-xNa_{0,5}Bi_{0,5}TiO_3$	187
	<i>О. Будник, О. Рогачова.</i> Залежність температурного коефіцієнта опору від нестехіометрії кристалів та товщини тонких плівок SnTe	195
	<i>Д. С. Орлова, Е. И. Рогачева.</i> Влияние толщины плёнки на температурные зависимости кинетических свойств	

твёрдого раствора $\text{Bi}_{91}\text{Sb}_9$	203
<i>С. И. Ольховская, Е. И. Рогачева, А. Ю. Сипатов.</i> Толщинные зависимости термоэлектрических свойств плёнок $\text{PbSe}<\text{Cl}>$	213
<i>И. И. Штеплюк, Г. В. Лашкарёв, В. Й. Лазоренко, В. В. Хомяк, А. И. Евтушенко, В. Н. Ткач, П. Д. Марьянчук, И. И. Тимофеева, Д. В. Миронюк, П. И. Коренюк.</i> Особенности низкотемпературных спектров фотолюминесценции твёрдых растворов $\text{Zn}_{0,9}\text{Cd}_{0,1}\text{O}$, выращенных при разных технологических условиях	221
<i>A. D. Pogrebnyak, N. Y. Jamil, and A. K. M. Mohammed.</i> Structural and Optical Properties of ZnO Prepared by CVD Before and After Annealing	235
<i>А. І. Євтушенко, Г. В. Лашкарёв, В. В. Стрельчук, В. Й. Лазоренко, Л. О. Клочков, О. С. Литвин, В. М. Ткач, А. С. Романюк, К. А. Авраменко, О. І. Биков, В. А. Батурич, О. Ю. Карпенко.</i> Структурні перетворення в плівках ZnO при їх легуванні азотом та Al–N співлегуванні	243
<i>Г. П. Маланич, З. Ф. Томашик, В. М. Томашик, І. Б. Стратійчук.</i> Оптимізація складу бромвідділяючих шавників для хеміко-динамічного полірування монокристалів PbTe та твердих розчинів $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$	255
<i>М. С. Шкоропато, С. Г. Орловская, Ф. Ф. Каримова.</i> Динамика роста кристаллов на поверхности окислённого вольфрамового проводника в воздухе	265
<i>М. О. Бондаренко.</i> Вивчення умов формування впорядкованих доменно-дисипативних структур в п'єзоелектричній кераміці методом комбінованого електронного мікроброблення	273
<i>И. А. Слободянюк, И. А. Русецкий, Г. Я. Колбасов.</i> Наноструктурированные фотоэлектроды TiO_2/CdSe для фотоэлектрохимических систем получения водорода	279
<i>А. Е. Гречановский.</i> Компьютерное моделирование авто-радиационных повреждений в цирконе ZrSiO_4 , ксенотиме YPO_4 , пирохлоре $\text{La}_2\text{Zr}_2\text{O}_7$ и цирконолите $\text{CaZrTi}_2\text{O}_7$	287
<i>С. С. Фоманюк, Г. Я. Колбасов, Ю. С. Краснов, В. Н. Зайченко.</i> Електрохромні та газохромні властивості тонких плівок гідрооксиду нікелю	297
<i>Д. В. Виноградов, О. М. Бовда, О. С. Тортика.</i> Влияние структурного stanu стопу Zr–Ni на параметры сорбции–десорбции водню	307
<i>А. В. Мініцький, О. В. Власова, Н. В. Мініцька.</i> Закономірності структуроутворення порошкових стопів на основі міді електротехнічного призначення	315
<i>В. Б. Башев, В. В. Коваленко, Н. А. Куцева.</i> Влияние термической и термомеханической обработки на изменение фазового состава и магнитных свойств микропровода состава $\text{Fe}_{70,8}\text{Cu}_1\text{Nb}_{3,1}\text{Si}_{16}\text{B}_{9,1}$	323
<i>В. В. Чередніченко, О. В. Бякова, О. І. Юркова, О. І. Сірко.</i> Еволюція структури та механічних властивостей квазикристалічних Al–Fe–Cr стопів під дією температури та	

	тиску	331
	<i>П. І. Лобода, Ю. І. Богомол, Р. А. Зима, Е. В. Загородня.</i> Вплив легування алюмінієм на мікроструктуру та мікромеханічні властивості спрямовано закристилізованих евтектичних стопів $\text{LaV}_6\text{-TiV}_2$	343
	<i>Е. В. Загородня, П. І. Лобода, Ю. І. Богомол, Є. В. Солодкий, Р. А. Зима.</i> Мікроструктура та механічні властивості евтектичного стопу $\text{LaV}_6\text{-TiV}_2$, одержаного електро-розрядним спіканням	351
	<i>П. І. Лобода, Ю. І. Богомол, Д. І. Єрмакова.</i> Структура та властивості спрямовано закристилізованого евтектичного стопу $\text{LaV}_6\text{-TiV}_2$, легуваного кремнієм	361
	<i>Е. Суховая, Ю. Сыроватко.</i> Особенности структурообразования композиционных материалов растворно-диффузионного типа	371
	<i>Н. А. Азаренков, В. Е. Семенов, В. А. Позняков.</i> Высокотемпературные естественные микрокомпозиаты	379
	<i>З. А. Дурягіна, С. А. Беспалов, В. Я. Підкова, Д. Ю. Полоцький.</i> Дослідження діелектричних шарів на конструкційних матеріалах, сформованих гібридною йонно-плазмовою розрядною системою	393
Конструкційні матеріали	<i>Е. В. Колесник.</i> Изменение совершенства кристаллографической текстуры по толщине электроосаждённых железных покрытий	401
	<i>Л. О. Бабій, А. Загурський, О. З. Студент.</i> Зміна субструктури корпусної сталі внаслідок деградації в експлуатаційних умовах	407
	<i>М. І. Греділь.</i> Роль розсіяної пошкодженості в експлуатаційній деградації сталей магістральних газогонів	419
	<i>Л. М. Свірська.</i> Структурні ознаки експлуатаційної деградації вигину головного парогону ТЕС	427
	<i>Г. В. Кречковська, О. З. Студент.</i> Зміна механічних властивостей теплостійкої сталі 15X1M1Ф після експлуатації на головних парогоних ТЕС	437
	<i>Ю. М. Ткачук, О. З. Студент.</i> Особливості руйнування та втомна довговічність експлуатованої сталі дисків парової турбіни ТЕС	449
	<i>А. В. Пойда, В. П. Пойда, В. В. Брюховецкий, Ю. В. Коломак, Д. Е. Педун, В. В. Литвиненко, В. Т. Уваров, А. Г. Пономарев, Каафарани Али Махмуд.</i> Влияние импульсного электронного облучения на формирование ультрамелкозернистой структуры и параметры сверхпластического течения алюминиевых сплавов 1201, АМг-6 и 6111	461
	<i>Д. Н. Бродниковский, Н. П. Бродниковский, И. Ю. Окунь, Г. Ф. Саржан, С. А. Фирстов.</i> Возможности упрочнения сплавов системы Zr-Cr	471
	<i>В. Г. Иванченко, В. А. Дехтяренко, Т. В. Прядко.</i> Сорбционные свойства гетерофазных сплавов $\beta(\text{Ti, Zr, Mn}) + (\text{Ti, Zr})\text{Mn}_{2-x}$	479

Методи дослідження матеріалів	<i>И. Ю. Дорошенко, В. Е. Погорелов, В. Шаблинская.</i> Молекулярные кластеры метанола и измерение внутреннего диаметра углеродных нанотрубок	485	
	<i>И. С. Коломиец, Е. А. Оберемок, С. Н. Савенков.</i> Условия ортогональности собственных поляризацій для первой и второй теорем эквивалентности Джонса в приближении однородной и слоистой среды	493	
	<i>Д. А. Закарян, В. В. Картузов, А. В. Хачатрян.</i> Псевдопотенциальный расчёт характерных параметров эвтектики металлокерамических композиционных материалов	503	
	<i>Ю. О. Ляшенко, Л. І. Гладка.</i> Методика розв'язування оберненої задачі дифузії у потрійній системі	509	
	<i>Ю. А. Онанко, Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, А. П. Онанко, М. П. Кулиш.</i> Автоматизована система обробки вимірювань поздовжніх та поперечних швидкостей ультразвуку	529	
	<i>В. В. Кошовий, І. М. Романишин, Р. І. Романишин, П. М. Семак, Р. В. Шарамага.</i> Розробка технологій акустоемісійної томографії	535	
	<i>О. В. Тригубенко, В. М. Колочко, Ю. В. Чайковский, Л. І. Чирко.</i> Технологія реконструювання зразків-свідків як метода підвищення точности визначення окрихчування корпусної сталі	547	
	Технології матеріалів	<i>Т. Г. Переверзева, О. М. Герцик, Л. М. Бойчишин, Н. Л. Пандяк.</i> Вплив термообробки на формування поверхневих шарів аморфних стопів Al-P3M-PM	553
		<i>В. Ю. Хаскин, А. В. Бернацкий, А. В. Сиора, А. Т. Никулин.</i> Исследование влияния условий процесса лазерной поверхностной обработки нагруженных стальных изделий на структуру и свойства получаемых слоёв	561
		<i>А. В. Сиора, А. В. Бернацкий.</i> Разработка базовых технологических приёмов лазерной сварки соединений из разнородных металлов	569
<i>А. В. Дуров, А. Ю. Коваль.</i> Исследование смачивания диоксида гафния сплавами системы серебро-медь-титан		577	
<i>Л. А. Молотовська, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев.</i> Електроосадження кремнію на матеріяли на основі графіту із розтоплених фторидних сумішей		583	
<i>В. А. Олейник, А. В. Панько, М. А. Ильяшов, Г. Ковзун, И. Т. Проценко.</i> Обогащение железных руд с использованием наноматериалов на основе щелочных силикатов		587	

Науковий редактор випуску: *В. А. Татаренко*
Відповідальний секретар редакційної колегії *В. А. Татаренко*
Редактор-коректор *Д. С. Леонов*
Технічний редактор *Д. С. Леонов*
Художній редактор *Д. С. Леонов*
Оригінал-макет для прямого репродукування виготовлено комп'ютерною групою РВВ Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Реєстраційне свідоцтво КВ № 431 від 08.02.1994 р.
Затверджено до друку вченою радою ІМФ НАН України
Друкується за постановою редакційної колегії журналу англійською, російською або українською мовами

Підп. до друку 19.11.2011 р. Формат 70×100/16. Папір офс. № 1. Друк різнографічний.
Ум.-друк. арк. 39,63
Тираж 150 пр. Замовлення № 26

Адреса редакції: Україна, 03680, МСП, Київ, бульв. Акад. Вернадського, 36, кімн. 1408
Тел.: (044) 4241221; факс: (044) 4242561
Ел. пошта: mfint@imp.kiev.ua
Випуск надруковано ТОВ "Видавництво «Синopsis»" (Свідоцтво 100027946 від 21.02.2007 р.)
03022, м. Київ, пров. В. Жуковського, буд. 13/16, к. 30

VI ISSN 1024-1809. Металлофизика и новейшие технологии. 2011. т. 33, спец. вып.

AN INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL

METALLOFIZIKA

I

NOVEISHIE TEKHNologii

FOUNDED IN SEPTEMBER, 1979

Volume 33, Special Issue; December, 2011

CONTENTS

Editorial	Information for Foreign Subscribers	XIV
Announcements	Information for Contributors	XVII
Nanomaterials and Nanotechnologies	<i>V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina, Yu. M. Barabash, M. Yu. Barabash, Yu. A. Zagorujko.</i> Piezoelectric Template as a Base of Fabrication of the Organised Quantum Objects	1
	<i>V. V. Sidsky, A. V. Semchenko, O. I. Tyulenkova, S. A. Soroka, L. V. Sudnik.</i> The Nanostructured Materials of the $\text{Sr}(\text{Bi}_x\text{Ta}_{1-x})\text{O}_9$ Composition Fabricated by a Sol–Gel Method	21
	<i>L. V. Nosach, E. P. Voronin, O. I. Oranska, E. M. Pakhlov.</i> Fabrication of a Layer of Copper Sulphate on a Surface of Nanoparticles of Silica in the Conditions of Mechanoactivation	31
	<i>Ya. A. Kosenok, V. E. Gajshun, O. I. Tyulenkova, V. V. Turrov, D. P. Savitskii.</i> Study of Structurization in Aqueous Polishing Suspensions Based on the Nanosize Silicon Dioxide for Application in Electronics	41
	<i>A. S. Kravtsova, O. O. Korov'yanko, I. B. Stratijchuk, V. I. Burkut.</i> Fabrication of Hybrid Nanocrystals with Use of a Nanomagnetite and Ag Nanoparticles in Aqueous Solutions	49
	<i>I. M. Pavlyuk.</i> Application of a Method of Pulse NMR for Investigations of Aqueous Solutions of Stiffeners	57
	<i>O. O. Matvienko, Yu. N. Savvin, A. S. Kryzhanovskaya.</i> Self-Organising of a Nanosystem Based on the Polyvinylcarbazol (PVC) and Semiconductor CdSe/ZnS Nanocrystals in Double-Layer Structure in the Course of Phase Separation at a Spin-Coating	65
	<i>L. M. Kulikov, L. M. Chepiga, V. M. Talash, L. G. Akselrud.</i> Graphene-Like Nanostructures of the Autointercalated Niobium Diselenide	75
	<i>M. O. Danilov, I. A. Slobodyanyuk, G. Ya. Kolbasov, I. A. Rusetskii.</i> Electrocatalysis on Nanocomposites in Oxygen Electrodes of Low-Temperature Fuel Cells	85

	<i>Yu. V. Bondar, I. V. Plyushchay, T. F. Dmytriieva, S. V. Kuzenko, S. P. Buhera.</i> Synthesis of Composite Adsorbent with Iron Hydroxide Nanoparticles for Preconcentrating and Selective Removal of Radionuclides from Aqueous Solutions	95
	<i>M. O. Tsysar.</i> The Fractal Analysis of Plotting of a Surface of the Coating of Molybdenum Deposited by Plasma	105
	<i>O. D. Rud', I. M. Kir'yan, L. Z. Boguslavskii, G. M. Zelinska, N. S. Nazarova, D. V. Vinnichenko.</i> Study of Structure of the Carbon Nanomaterials Fabricated by Methods of Electric-Discharge Processing of Carbonaceous Gases	111
	<i>S. O. Rudchenko, V. V. Starikov, V. E. Pukha.</i> Investigation of Optical and Electrical Characteristics of Films Based on Carbon Materials for Phototransducers	117
	<i>V. V. Yemel'yanenko, O. B. Protsenko.</i> Dimensional Dependence of Mechanical Characteristics of Single-Layer Carbon Nanotubes of an 'Armchair' Configuration	125
	<i>M. O. Vasylyev, V. O. Tinkov, Yu. M. Petrov, S. M. Voloshko, A. S. Khodakovskii.</i> Nanocrystallization of Amorphous $\text{Fe}_{73.6}\text{Si}_{15.8}\text{B}_{7.2}\text{Cu}_{1.0}\text{Nb}_{2.4}$ Alloy (FINEMET) under Action of Ultrasonic Shock Processing	135
Functional Materials	<i>V. M. Uvarov, I. V. Urubkov, E. V. Urubkova, V. V. Klimov, O. Yu. Khyzhun, V. V. Trachevs'kyy.</i> Electronic Structure of the NaVP_2O_7 and NaFeP_2O_7 Pyrophosphates: X-Ray, Photoelectron, NMR Spectra, and Band Calculations	145
	<i>I. V. Plyushchay, V. A. Makara, O. I. Plyushchay.</i> Electron Spectra and Atomic Structure of an Edge Dislocation in Silicon	157
	<i>V. A. Makara, L. P. Steblenko, I. V. Plyushchay, A. M. Kuryliuk.</i> Formation of the Magnetic Moments on Impurity Atoms in Silicon Crystals and the Change of Structure-Sensitive Characteristics Caused by Magnetic Ordering	165
	<i>V. S. Bushkova, I. Ya. Vylka.</i> Infra-Red Spectroscopic Investigations of Nanocrystalline Ferrite with Structure of Spinel	173
	<i>T. V. Sydorenko, M. F. Grygorenko, V. V. Poluyanska, E. P. Chernigovtsev.</i> Wetting Behaviour of Barium Titanate and Kinetics of Spreading of a Melt of Cu-Sn-Ti System in Vacuum at Contact to It	181
	<i>T. O. Plutenko, O. I. V'yunov.</i> Semiconductor Properties of $(1-x)\text{BaTiO}_3-x\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}\text{TiO}_3$ Solid Solutions	187
	<i>O. Budnyk, O. Rogachova.</i> Dependence of a Temperature Coefficient of Resistance on Nonstoichiometry of Crystals and Thickness of Thin SnTe Films	195
	<i>D. S. Orlova, O. I. Rogachova.</i> Influence of Thickness of a Film on Temperature Dependences of Kinetic Properties of $\text{Bi}_{91}\text{Sb}_9$ Solid Solution	203
	<i>S. I. Ol'khov'ska, O. I. Rogachova, O. Yu. Sipatov.</i> Thickness Dependences of Thermoelectric Properties of $\text{PbSe}<\text{Cl}>$ Films	213
	<i>I. I. Shtepliuk, G. V. Lashkaryov, V. J. Lazorenko, V. V. Kho-</i>	

<i>myak, A. I. Ievtushenko, V. M. Tkach, P. D. Marianchuk, I. I. Timofeeva, D. V. Myroniuk, P. I. Korenyuk.</i> Features of Low-Temperature Spectra of Photoluminescence of $Zn_{0.9}Cd_{0.1}O$ Solid Solutions Grown Under Different Technological Conditions	221
<i>A. D. Pogrebnyak, N. Y. Jamil, and A. K. M. Mohammed.</i> Structural and Optical Properties of ZnO Prepared by CVD Before and After Annealing	235
<i>A. I. Ievtushenko, G. V. Lashkaryov, V. V. Strelchuk, V. J. Lazorenko, L. O. Klochkov, O. S. Lytvyn, V. M. Tkach, A. S. Romanyuk, K. A. Avramenko, O. I. Bykov, V. A. Baturyn, O. Yu. Karpenko.</i> Structural Transformations in Films of ZnO Under Their Alloying with Nitrogen and Al–N Co-Alloying	243
<i>G. P. Malanych, Z. F. Tomashik, V. M. Tomashik, I. B. Stratiychuk.</i> Optimization of Composition of Bromine-Yielding Etchants for Chemical-Dynamic Polishing of the PbTe and $Pb_{1-x}Sn_xTe$ Solid Solutions Single Crystals	255
<i>M. S. Shkoropado, S. G. Orlovska, F. F. Karimova.</i> Dynamics of Crystal Growth on a Surface of the Oxidized Tungsten Conductor in Air	265
<i>M. O. Bondarenko.</i> Studying of Conditions of Formation of the Ordered Domain-Dissipative Structures in Piezoelectric Ceramics by Means of the Combined Electron Microprocessing Method	273
<i>I. A. Slobodyanyuk, I. A. Rusetskii, G. Ya. Kolbasov.</i> The Nanostructured $TiO_2/CdSe$ Photoelectrodes for Photoelectrochemical Systems for Hydrogen Production	279
<i>A. E. Grechanovsky.</i> Computer Modelling of Autoradiation Damages to $ZrSiO_4$ Zircon, YPO_4 Xenotime, $La_2Zr_2O_7$ Pyrochlore and $CaZrTi_2O_7$ Zirconolite	287
<i>S. S. Fomanyuk, G. Ya. Kolbasov, Yu. S. Krasnov, V. N. Zaichenko.</i> Electrochromic and Gasochromic Properties of Thin Films of Nickel Hydroxide	297
<i>D. V. Vynogradov, O. M. Bovda, O. S. Tortika.</i> Influence of a Structural State of a Zr–Ni Alloy on Hydrogen Sorption–Desorption Parameters	307
<i>A. V. Minitzky, O. V. Vlasova, N. V. Minitzka.</i> Regularities of Structure Formation of Powder Alloys Based on Copper of Electrotechnical Applicability	315
<i>V. V. Bashev, V. V. Kovalenko, N. A. Kutseva.</i> Influence of Thermal and Thermomechanical Processings on Change of Phase Composition and Magnetic Properties of a Microwire of $Fe_{70.8}Cu_1Nb_{3.1}Si_{16}B_{9.1}$ Content	323
<i>V. V. Cherednichenko, O. V. Byakova, O. I. Yurkova, O. I. Sirko.</i> Evolution of Structure and Mechanical Properties of Quasi-Crystalline Al–Fe–Cr Alloys under Action of Temperature and Pressure	331
<i>P. I. Loboda, Yu. I. Bogomol, R. A. Zyma, E. V. Zagorodnya.</i> Influence of Alloying with Aluminium on a Microstructure and Micromechanical Properties of the Unidirectional	

CONTENTS, Special Issue (Vol. 33)

	Controlled Eutectic LaB ₆ -TiB ₂ Alloys	343
	<i>E. V. Zagorodnya, P. I. Loboda, Yu. I. Bogomol, E. V. Solodkyy, R. A. Zyma.</i> Microstructure and Mechanical Properties of the Eutectic LaB ₆ -TiB ₂ Alloy Obtained by Electrodischarge Sintering	351
	<i>P. I. Loboda, Yu. I. Bogomol, D. I. Yermakova.</i> Structure and Properties of the Unidirectional Controlled Eutectic LaB ₆ -TiB ₂ Alloy Doped by Silicon	361
	<i>O. Sukhova, Yu. Syrovatko.</i> Features of Structurization of Composite Materials of the Solution-and-Diffusion Type	371
	<i>M. O. Azarenkov, V. E. Semenenko, V. O. Pozniakov.</i> High-Temperature Natural Microcomposites	379
	<i>Z. A. Duryagina, S. A. Besspalov, V. Ya. Pidkova, D. Yu. Polockyj.</i> Examination of the Dielectric Layers on the Structural Materials Formed by Hybrid Ion-Plasma Discharge System	393
Structural Materials	<i>Ye. V. Kolesnyk.</i> Change of Perfection of a Crystallographic Texture with a Thickness of the Electrodeposited Iron Coatings	401
	<i>L. O. Babiy, A. Zagurski, O. Z. Student.</i> Change of a Substructure of a Hull Plate Steel Owing to Degradation in Operating Conditions	407
	<i>M. I. Hredil'.</i> Role of Disseminated Damages in Operational Degradation of Steels of the Main Gas Conduits	419
	<i>L. M. Svirska.</i> Structural Attributes of Operational Degradation of a Bend of the Main Steam Pipe Line of a Thermal Power Station	427
	<i>G. V. Krechkovska, O. Z. Student.</i> Change of Mechanical Characteristics of Heat-Resistant 15X1M1Φ Steel After Operation in the Main Steam Conduits of Thermal Power Stations	437
	<i>Yu. M. Tkachuk, O. Z. Student.</i> Features of Fracture and Fatigue Durability of the Maintained Steel of Disks of the Steam Turbine of Thermal Power Station	449
	<i>A. V. Pojda, V. P. Pojda, V. V. Bryukhovetsky, Yu. V. Kolo-mak, D. E. Pedun, V. V. Lytvynenko, V. T. Uvarov, A. G. Ponomaryov, Kaafarani Ali Mahmud.</i> Influence of a Pulsed Electron Irradiation on Formation of Ultrafine-Grained Structure and Parameters of Superplastic Flow of 1201, AMr-6 and 6111 Aluminium Alloys	461
	<i>D. M. Brodnikovskiy, M. P. Brodnikovskiy, I. Yu. Okun', G. F. Sarzhan, S. O. Firstov.</i> Capabilities of Hardening of Alloys of Zr-Cr System	471
	<i>V. G. Ivanchenko, V. A. Dekhtyarenko, T. V. Pryadko.</i> Sorption Properties of Heterophase β(Ti,Zr,Mn) + (Ti,Zr)Mn _{2-x} Alloys	479
Methods of Materials Testing and Analysis	<i>I. Yu. Doroshenko, V. E. Pogorelov, V. Sablinskas.</i> The Molecular Clusters of Methanol and Measurement of Inside Diameter of Carbon Nanotubes	485
	<i>I. S. Kolomiets, Ye. A. Oberemok, S. M. Savenkov.</i> Condi-	

CONTENTS, Special Issue (Vol. 33)

	tions of Orthogonality of Intrinsic Polarizations for the First and Second Johns Theorems of Equivalence in Approximation of the Homogeneous and Layered Medium	493
	<i>D. A. Zakarian, V. V. Kartuzov, A. V. Khachatryan.</i> Pseudo-Potential Calculation of the Characteristic Parameters of an Eutectic of Cermet Composite Materials	503
	<i>Yu. O. Lyashenko, L. I. Gladka.</i> Procedure of the Solution of an Inverse Problem of Diffusion in Ternary System	509
	<i>Yu. A. Onanko, G. T. Prodayvoda, S. A. Vyzhva, A. P. Onanko, M. P. Kulish.</i> The Computerized System of Processing of Measurements of Longitudinal and Transverse Velocities of Ultrasound	529
	<i>V. V. Koshovyj, I. M. Romanyshyn, R. I. Romanyshyn, P. M. Semak, R. V. Sharamaga.</i> Development of Technologies of an Acoustic-Emissive Tomography	535
	<i>O. V. Trygubenko, V. M. Kolochko, Yu. V. Chaikovskiy, L. I. Chirko.</i> Technology of Reconstruction of Samples-Witnesses as a Method of Increase of Accuracy of Determination of Embrittlement of a Hull Plate Steel	547
Materials Technology	<i>T. G. Pereverzeva, O. M. Hertsyk, L. M. Bojchyshyn, N. L. Pandjak.</i> Influence of Heat Treatment on Formation of Surface Layers of Amorphous Al–Rare-Earth Metal–Transition Metal Alloys	553
	<i>V. Yu. Haskin, A. V. Bernatsky, O. V. Siora, O. T. Nikulin.</i> Study of Influence of Conditions of Process of Laser Superficial Processing of the Loaded Steel Articles on Structure and Properties of Obtained Layers	561
	<i>O. V. Siora, A. V. Bernatsky.</i> Development of Basic Processing Methods of Laser Welding of Joints of Dissimilar Metals	569
	<i>O. V. Durov, O. Yu. Koval'.</i> Investigation of Wetting of Hafnium Dioxide by Alloys of Argentum–Copper–Titanium System	577
	<i>L. A. Molotovska, D. B. Shahnin, V. V. Malyshev.</i> Silicon Electrodeposition onto Materials Based on the Graphite from the Melted Fluoride Mixtures	583
	<i>V. A. Oleinyk, A. V. Pan'ko, M. O. Ilyashov, G. Kovzun, I. T. Protsenko.</i> Enrichment of Iron Ores with Use of Nanomaterials Based on the Alkaline Silicates	587

Scientific Editor of a Special Issue—*V. A. Tatarenko*

Executive Managing Editor—*V. A. Tatarenko*

Editor—*D. S. Leonov*

CLL “Publishing House ‘Synopsis’”, Kyiv, Ukraine

Editorial Office: 36 Academician Vernadsky Boulevard, UA-03680 Kyiv, Ukraine

Telephone: +(380) 44 4241221. Fax: +(380) 44 4242561. E-mail: mfint@imp.kiev.ua

ISSN 1024-1809. Металлофизика и новейшие технологии. 2011. т. 33, спец. вып.

XI

PACS numbers: 07.05.Rm, 43.20.Jr, 43.25.Ed, 43.35.Cg, 43.58.Dj, 62.30.+d, 81.70.Cv

Автоматизована система обробки вимірювань поздовжніх та поперечних швидкостей ультразвуку

Ю. А. Онанко, Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, А. П. Онанко,
М. П. Куліш

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 64,
01601 Київ, Україна*

Розроблено автоматизовану систему чисельної аналізи і візуалізації даних ультразвукових вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль, що може використовуватися для експрес-обробки експериментальних значень фазових швидкостей квазіпоздовжньої, «швидкої» і «повільної» квазіпоперечних хвиль.

An automated system of numerical analysis and visualization of ultrasound measurements of anisotropy parameters of elastic waves velocities is developed and can be used for express-workup of experimental values of phase velocities of quasi-longitudinal, 'rapid' and 'slow' quasi-transversal waves.

Разработана автоматизированная система численного анализа и визуализации данных ультразвуковых измерений параметров анизотропии скоростей упругих волн. Её можно использовать для экспрес-обработки экспериментальных значений фазовых скоростей квазипродольной, «быстрой» и «медленной» квазипоперечных волн.

Ключові слова: пружні хвилі, швидкість ультразвуку, візуалізація.

(Отримано 16 листопада 2011 р.)

1. ВСТУП

Розглядається автоматизована система чисельної аналізи і візуалізації даних ультразвукових (УЗ) вимірювань параметрів анізотропії швидкостей V пружних хвиль. Експериментальні дослідження і чисельна аналіза параметрів анізотропії УЗ-досліджень швидкостей пружних хвиль зв'язаний із значними труднощами. Розповсю-

дження УЗ-пружних хвиль супроводжується розсіянням і вбиранням, яке залежить від частоти f і спричиняє спотворення акустичних імпульсів внаслідок скінченної ширини їх спектру та ускладнює вимірювання фазових швидкостей пружних хвиль [1–4]. Анізотропія швидкостей пружних хвиль V розглядається як один із найбільш інформативних параметрів.

2. ЕКСПЕРИМЕНТ

Були виготовлені зразки у вигляді куборомбододекаедрів, розміром $L = 30 \times 30 \times 30$ мм³. Забезпечувалася паралельність відповідних пар граней не гірше $\parallel \leq \pm 0,015$ мм. Орієнтація напрямків вимірів — з точністю $\Delta\alpha = \pm 1,5^\circ$. Фазові швидкості V об'ємних пружних хвиль одержані за допомогою імпульсної установки для УЗ вимірювань швидкостей на частоті $f \approx 1,67$ МГц. Як п'єзовипромінювач і приймач поздовжніх і поперечних мод використовувалася п'єзокварци відповідної поляризації. Точність визначення фазових швидкостей поздовжніх та поперечних мод $\Delta V/V \approx 0,5\%$.

3. РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

На рисунку 1 представлено блок-схему алгоритма роботи автома-

Рис. 1. Принципова схема алгоритма роботи автоматизованої системи чисельної аналізи і візуалізації даних УЗ-вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль.

тизованої системи чисельної аналізи і візуалізації даних УЗ-мірян параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль.

Експериментальні дослідження УЗ-методами показують, що анізотропія пружних хвиль обумовлена впливом кристалографічної орієнтації кристалів, розмірами зерен полікристалів, орієнтацією мікротріщин. Найбільш інформативним параметром анізотропії є диференційний коефіцієнт пружної анізотропії A_d , величина якого характеризує відхил текстури від найближчого до нього ізотропного середовища. За допомогою цього коефіцієнта можна порівняти анізотропію пружних середовищ різної симетрії. Величина коефіцієнта поперечно-ізотропної пружної анізотропії характеризує ступінь відхилення текстур ромбічної і триклинної симетрії від найближчого до них за пружними властивостями поперечно-ізотропного середовища.

Вказівні (характеристичні) поверхні параметрів анізотропії представляють у вигляді стереопроєкцій ізоліній. Ця поверхня дає вичерпуючі уявлення про просторові зміни параметрів анізотропії об'ємних пружних хвиль і відображає вплив симетрії. На азимутальну залежність диференційних параметрів пружної анізотропії жорсткі обмеження накладає анізотропія середовища. Азимутальна анізотропія об'ємних пружних хвиль проявляється: у відмінності фазових і променевих швидкостей пружних хвиль $V \neq V_{\parallel}$; у відхилі векторів пружних зміщень U і векторів променевих швидкостей V_{\parallel} пружних хвиль від напрямку хвильової нормалі (U, n) , (V_{\parallel}, n) ; у наявності поляризаційних ефектів, явищ акустичного подвійного променезаломлення, акустичної рефракції, сингулярній поведінці векторів пружних зміщень U в околі акустичних осей. Ці властивості досліджено для високосиметричних кристалів. Використання стереопроєкцій дозволило представити характер анізотропії пружних хвиль V повністю, а не в окремих перетинах координатними площинами. На вказівні поверхні параметрів анізотропії пружних хвиль впливає тип симетрії кристалу. На рисунку 2 представлено стереопроєкцію азимутальної залежності квазіпоздовжньої фазової швидкості V_{\parallel} (ізолінії — в км/с), а на рис. 3 представлено стереопроєкцію різниці квазіпоперечних швидкостей $\Delta V_{\perp} = V_{\perp 1} - V_{\perp 2}$ (ізолінії — в км/с) в SiO_2 .

Анізотропія обумовлена текстурними особливостями, ця анізотропія ускладнюється накладеною упорядкованою мікротріщинуватістю. Пружня анізотропія відображає історію деформації зразків [5–7].

4. ВИСНОВКИ

Таким чином, розроблена автоматизована система чисельної аналізи і візуалізації даних УЗ-вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль гірських порід може використовуватися

Рис. 2. Стереопроєкція азимутальної залежності квазіпоздовжньої швидкості V_{\parallel} в SiO_2 .

Рис. 3. Стереопроєкція різниці квазіпоперечних швидкостей $\Delta V_{\perp} = V_{\perp 1} - V_{\perp 2}$ в SiO_2 .

для експрес-обробки експериментальних значень фазових швидкостей квазіпоздовжніх V_{\parallel} , «швидкої» $V_{\perp 1}$ і «повільної» $V_{\perp 2}$ квазіпоперечних хвиль у стопах.

Розглянуто програмно-альгоритмічні засоби автоматизованої системи чисельної аналізи і візуалізації даних УЗ вимірювань параметрів анізотропії швидкостей V пружних хвиль в стопах, які забезпечують урахування впливу неоднорідности складу і будови текстур стопів.

Одержано пружні постійні SiO_2 , які свідчать про те, що пружня симетрія — ромбічна і триклинна, а не поперечно-ізоτροпна. У SiO_2 коефіцієнти пружньої і акустичної анізотропії змінюються в широких межах. Показано, що для них також характерні явища акустичного двопробеневого заломлення, поляризаційні ефекти і сингулярна поведінка векторів пружних зміщень навколо акустичних осей, які не збігаються з напрямками осей симетрії текстур.

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. С. П. Никаноров, Б. К. Кардашев, *Упругость и дислокационная неупругость кристаллов* (Москва: Наука: 1985).
2. А. Новик, Б. Берри, *Релаксационные явления в кристаллах* (Москва: Атомиздат: 1975).
3. Н. П. Кулиш, Н. А. Мельникова, А. П. Онанко и др., *Металлофиз. новейшие технол.*, **21**, № 4: 72 (1999).
4. А. П. Онанко, *Металлофиз. новейшие технол.*, **33**, № 2: 253 (2011).
5. А. П. Шпак, Ю. А. Куницкий, В. Л. Карбовский, *Кластерные и наноструктурные материалы* (Киев: Академперіодика: 2001).
6. В. Б. Молодкин, А. И. Низкова, А. П. Шпак и др., *Дифрактометрия наноразмерных дефектов и гетерослоев кристаллов* (Киев: Академперіодика: 2005).
7. А. И. Юркова, А. В. Белоцкий, А. В. Бякова, *Наносистемы, наноматериалы, нанотехнології*, **4**, вип. 2: 483 (2006).